

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi,
Toshkent davlat yuridik universiteti
mustaqil izlanuvchisi,
E-mail: xadichaabdurasulova06@gmail.com

**МЕХНАТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ БУЗИШ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ**

For citation: Abdurasulova Khadichakhon Ravshanbek kizi. ISSUES OF RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS OF LABOR LEGISLATION AND THEIR TYPES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15862962>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola doirasida muallif mehnat qonunchiligini buzish bilan bog‘liq jinoyatlar tushunchasi, mehnat qilish huquqini himoya qilish va bu to‘g‘risida turli xil olimlarning qarashlarini tahlil etib, olimlarning fikrlari bilan ilmiy polemikaga kirishgan. Shuningdek, maqolada mehnat qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlikning har bir turiga tortish asoslari batafsil tahlil qilingan. Xususan, mehnat qonunchiligini buzganlik uchun O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi, Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi va Jinoyat kodeksi normalariga asosan javobgarlikka tortish asoslarini o‘rganilishiga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: javobgarlik, mehnat qonunchiligini buzish, mehnat qilish huquqini buzish, mehnat qonunchiligini buzish bilan bo‘g‘liq jinoyatlar, ma‘muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik, moddiy javobgarlik, intizomiy javobgarlik, javobgarlik turlari.

Абдурасулова Хадичахон Равшанбек кизи,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета,
E-mail: xadichaabdurasulova06@gmail.com

**ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ВИДЫ**

АННОТАЦИЯ

В рамках данной статьи автор анализирует понятие преступлений, связанных с нарушением трудового законодательства, защиту права на труд, а также рассматривает различные точки зрения ученых по этому вопросу, вступая с ними в научную полемику. Кроме того, в статье подробно рассматриваются основания привлечения к ответственности по каждому виду ответственности за нарушение трудового законодательства. Особое внимание уделено изучению оснований привлечения к ответственности в соответствии с нормами Трудового

кодекса, Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности и Уголовного кодекса.

Ключевые слова: ответственность, нарушение трудового законодательства, нарушение трудового права, преступления, связанные с нарушением трудового законодательства, административная ответственность, уголовная ответственность, материальная ответственность, дисциплинарная ответственность, виды ответственности.

Abdurasulova Khadichakhon Ravshanbek kizi,
Independent researcher at Tashkent State University of Law
E-mail: xadichaabdurasulova06@gmail.com

ISSUES OF RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS OF LABOR LEGISLATION AND THEIR TYPES

ANNOTATION

Within the framework of this article, the author analyzes the concept of crimes related to violations of labor legislation, the protection of the right to work, and examines various scholars' views on the matter, engaging in scientific debate with their opinions. Furthermore, the article provides a detailed analysis of the grounds for imposing each type of liability for violations of labor legislation. Special attention is given to the study of the legal grounds for holding individuals accountable in accordance with the norms of the Labor Code, the Code of Administrative Liability, and the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: types of liability, violation of labor legislation, violation of the right to work, Joint crimes with violation of labor legislation, administrative liability, criminal liability, material liability, disciplinary liability, liability.

Xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasining 2025-yil uchun e’lon qilgan Global huquqlar indeksiga ko’ra, mamlatlarning 72 foizida ishchilar odil sudlovdan foydalanish imkoniyatiga ega bo’lmagan yoki bu imkoniyat cheklangan [1]. Bu 2024-yildagi 65 foizlik ko’rsatkichdan keskin o’sish bo’lib, indeksda qayd etilgan eng yuqori daraja hisoblanadi.

Shuningdek, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) va Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti (JSST)ning 2021 yildagi ma’lumotlariga ko’ra, har yili dunyo bo’ylab taxminan 2,9 million kishi mehnat faoliyati bilan bog’liq holda ish joyida vafot etadi. Ularning katta qismi – 2,02 million nafar kishi – professional ish bilan bog’liq kasalliklar natijasida vafot etsa, qolgan 321 ming nafari esa ish joyida yuz bergan baxtsiz hodisalar oqibatida halok bo’ladi [2].

Ta’kidlash joizki, bu ko’rsatkichlar nafaqat xavfsiz mehnat sharoitlarining yetarli darajada ta’minlanmayotganini, balki ba’zi holatlarda bu boradagi huquqiy me’yorlarning buzilishi xodimlarning hayoti va sog’lig’i uchun bevosita xavf tug’dirayotganini ko’rsatadi. XMT ushbu holatni mehnat huquqlari buzilishining eng og’ir shakllaridan biri sifatida baholaydi.

Mehnat qilish huquqi insonning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy huquqlaridan biri bo’lib, u xalqaro huquqiy hujjatlarda tan olinib, mustahkamlab qo’yilgan. Mazkur huquqning buzilishi nafaqat milliy darajadagi huquqiy javobgarlikni keltirib chiqaradi, balki xalqaro darajada ham inson huquqlarini poymol qilish sifatida baholanadi.

Xususan, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”ning 23-moddasiga ko’ra, har bir inson mehnat qilish, ishni erkin tanlash, adolatli va qulay ish sharoitiga ega bo’lish va ishsizlikdan himoya qilinish huquqiga ega.

Har bir inson hech bir kamsitishsiz teng mehnat uchun teng haq olish huquqiga ega.

Har bir ishlovchi kishi o’zi va oilasi uchun insonga munosib yashashni ta’minlaydigan adolatli va qoniqarli daromad olishga, zarur bo’lganda ijtimoiy ta’minotning boshqa vositalari bilan to’ldiriluvchi daromad olish huquqiga ega.

Har bir inson kasaba uyushmalari tuzish va o’z manfaatlarini himoya qilish uchun kasaba uyushmalariga kirish huquqiga ega [3].

Bilamizki, huquqlar qachon buzilsa, shu vaqt himoya funksiyasi ishga tushadi. Shunday ekan, mehnat qonunchiligi ham qachon buzilsa, shundagina himoya instituti ishga tushadi va shu vaqt qonunchilikka murojaat qilish zarurati vujudga keladi.

O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida mehnat huquqlarini himoya qilish tushunchasiga aniq va mukammal ta’rif berilmagan. Garchi mazkur kodeksning VII-bo‘limi “Xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish. Mehnat nizolarini ko‘rib chiqish” deb nomlangan bo‘lsa-da, ushbu sohadagi huquqiy mexanizmlar yetarlicha mustahkamlangan emas.

Mehnat kodeksi 527-moddasiga asosan, xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlar, shuningdek mehnat shartnomalari shartlari buzilishining oldini olishni va (yoki) ularga barham berishni;

xodimning buzilgan huquqlarini tiklashni;

xodimning mehnat huquqlari buzilganligi munosabati bilan unga yetkazilgan moddiy zararining o‘rnini qoplashni va (yoki) ma’naviy ziyonni kompensatsiya qilishni;

xodimning mehnat huquqlarini buzganlikda aybdor ish beruvchilarning va boshqa mansabdor shaxslarning javobgarligini.

Ilmiy va o‘quv adabiyotlarda “xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish” atamasi keng va tor ma’noda talqin qilinadi.

Mazkur termin keng ma’noda ko‘rib chiqilganda, u mehnat munosabatlari ishtirokchilarining mehnat faoliyati davomida huquqiy normalar amalga oshirilishining barcha bosqichlarida ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta’minlaydigan vositalar majmui sifatida tushuniladi.

Masalan, V.N. Tolkunovaning fikricha, “mehnat huquqlarini himoya qilish” atamasi – bu mehnat huquqining himoya funksiyasining amalga oshirilishi bo‘lib, u o‘z navbatida davlatning himoya funksiyasini aks ettiradi [4].

S.V. Kolobova esa “xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish” tushunchasiga mehnat qonunchiligining ijrosini nazorat qilish va kuzatish bo‘yicha vakolatli organlarning faoliyatini ham kiritishni taklif etadi [5].

Tor ma’noda “xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish” deganda, odatda, buzilgan yoki tortishilayotgan huquqlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri tiklanishi tushuniladi.

E.A. Murzina esa, “xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish” deganda davlat tomonidan huquqiy hujjatlar orqali mustahkamlangan vosita va usullar majmuasini tushunadi. Bu vositalar yordamida xodimlarning mehnat huquqlari va manfaatlarini muhofaza qilish ta’minlanadi, qonunbuzarliklarning oldini olish, ularni bartaraf etish, shuningdek, buzilgan huquqni majburiy tartibda tiklash va yetkazilgan zararni qoplash mexanizmlari qo‘llaniladi. Shuningdek, u mehnat huquqlarini buzgan mansabdor shaxslarga nisbatan javobgarlik choralari ham ushbu tushunchaga kirishini qayd etadi [6].

Professor I.A. Kostyan esa “himoya” tushunchasini mohiyatan doktrinal tushuncha deb baholaydi. Uning fikricha, bu tushuncha qonunchilik doirasida qat’iy belgilanishi mumkin emas, chunki u umumiy huquqiy nazariya doirasidagi “huquqiy javobgarlik”, “huquqiy subyektivlik” kabi kategoriyalar bilan bir qatorda turadigan nazariy kategoriya hisoblanadi [7].

Yuqoridagi turli yondashuvlarga asoslangan huquqiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ilmiy adabiyotlarda “xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish” tushunchasining mohiyatini anglashda bir xil va yagona yondashuv mavjud emas.

Biroq E.A. Murzinaning fikrlari biroz bo‘lsa-da mehnat huquqlarini himoya qilish tushunchasini qolgan olimlardan ko‘ra batafsil yoritishga xizmat qilgan, ammo uning qarashlari mehnat qilish huquqlarini himoya qilish tushunchasining mohiyatini to‘liq ochib bera olmagan.

Shunday ekan, bizningcha, mehnat huquqlarini himoya qilish deganda davlat va fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan amalga oshiriladigan, xalqaro huquqning umume’tirof etilgan tamoyillari va normalari hamda milliy qonunchilikda kafolatlangan xodimning mehnat munosabatlaridan kelib chiquvchi subyektiv huquqlari va qonuniy manfaatlarining to‘laqonli ro‘yobga chiqarilishini ta’minlashga, buzilgan huquqlarni samarali tiklashga hamda mehnat

sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishga yo‘naltirilgan, o‘zaro uzviy bog‘liqlikdagi choralar majmui tushuniladi.

Bu tushuncha shunchaki qonun normalarini joriy etish bilan cheklanmay, balki ularning amalda ishlashini kafolatlaydigan kompleks tizimni anglatadi.

Mehnat to‘g‘risidagi qonunlarni va xodimning qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan maqsad, xodim o‘z huquqining obyekt bo‘lgan ijtimoiy imtiyozlardan erkin foydalanadigan sharoitlarni ta‘minlashdir [8].

Mehnat huquqlarini himoya qilish tushunchasini tahlil qilgan holda, endilikda uning usullarini yoritadigan bo‘lsak, mehnat kodeksi 529-moddasiga ko‘ra, mehnat huquqlarini himoya qilishning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

xodimlarning mehnat huquqlarini o‘zi himoya qilishidan;

mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga va mehnatni muhofaza qilish qoidalariga rioya etilishi ustidan davlat nazorati hamda tekshiruvidan;

mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga va mehnatni muhofaza qilish qoidalariga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratidan;

mehnat huquqlarining yarashtiruv-vositachilik tartib-taomillari orqali himoya qilishdan;

mehnat huquqlarining mehnat nizolarini ko‘rib chiquvchi organlar tomonidan himoya qilishdan.

Shuni ta‘kidlash lozimki, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida mehnat nizolari subyektlarining huquqlarini himoya qilish usullarini qo‘llashga doir hech qanday taqiqlar mavjud emas. Xususan, Mehnat kodeksining 529-moddasida xodimlarga mehnat huquqlarini himoya qilish usulini tanlash, qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan o‘z mehnat huquqlarini himoya qilish huquqi kafolatlanishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Mehnat qonunchiligini buzish bilan bog‘liq jinoyatlarni tahlil etar ekanmiz, avvalo, mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik tushunchasiga ta‘rif berishimiz va uni o‘rganishimiz lozim.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 10-moddasiga ko‘ra, mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik ushbu Kodeksdan hamda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir.

Agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida xodimlar uchun O‘zbekiston Respublikasining mehnat to‘g‘risidagi qonunchiligiga yoki mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga nisbatan imtiyozliroq qoidalar belgilangan bo‘lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo‘llaniladi.

O‘zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarining qoidalari mehnatga oid yakka tartibdagi munosabatlar va ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlar O‘zbekiston Respublikasining mehnat to‘g‘risidagi qonunchiligida to‘g‘ridan-to‘g‘ri tartibga solinmagan hollarda ham qo‘llaniladi.

Demak, mehnat qonunchiligi O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunchilik hujjatlaridan iborat, agar mazkur qonunchilik hujjatlarida belgilangan biror bir talab buziladigan bo‘lsa, ushbu holat mehnat qonunchiligini buzish hisoblanadi.

Hozirgi vaqtga qadar milliy va xorijiy olimlar tomonidan “mehnat qonunchiligini buzish” hamda “mehnat qonunchiligini buzish bilan bog‘liq jinoyatlar” tushunchasining mazmun-mohiyati va uning asosiy xususiyatlari bo‘yicha bir xil, yagona nazariy yondashuv ishlab chiqilmagan. Bu holat mazkur tushunchalarning murakkab va ko‘p qirrali huquqiy tabiati bilan izohlanadi.

Ammo yuqorida ta‘kidlaganimiz kabi mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablarni buzish yoxud ularga rioya qilmaslik mehnat qonunchiligini buzish hisoblanadi.

Mehnat qonunchiligini buzish bilan bog‘liq jinoyatlar — davlat va xalqaro hujjatlar tomonidan kafolatlangan fuqarolarning mehnat sohasidagi huquq va erkinliklariga tajovuz qiluvchi, ijtimoiy xavfli qilmishlardir.

Mehnat qonunchiligini buzganlik uchun qonunchiligimizda belgilangan javobgarlik turlarini tahlil etadigan bo'lsak, M.M. Karimjonov javobgarlikning quyidagi turlari mavjudligini keltirib o'tadi:

1. Jinoiy javobgarlik – yuridik javobgarlikning eng og'ir turi bo'lib, Jinoyat kodeksi normalari bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qilingandagina vujudga keladi;

2. Ma'muriy javobgarlik – ma'muriy huquqbuzarlikni sodir qilganlik uchun davlat tomonidan qo'llaniladigan majburlov chorasi bo'lib, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilishida ifodalanadi;

3. Fuqarolik-huquqiy javobgarlik – fuqarolik qonunchiligi qoidalarini buzgan shaxslarga nisbatan jabrlanuvchiga yetkazilgan mulkiy zararni qoplash bilan bog'liq majburiy ta'sir chorasidir. Ushbu javobgarlik mulkiy xususiyatga ega bo'lgan sanksiyalar ko'rinishida ifodalanadi. Odatda, fuqarolik-huquqiy javobgarlik majburiyatlarning buzilishi natijasida vujudga keladi. Fuqarolik-huquqiy javobgarlik qarzdorga yoki huquqbuzarning mulkiy ahvoriga salbiy ta'sir etish orqali huquqi buzilgan shaxsning yoki jabrlanuvchining huquqlarini tiklashga va mulkiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan javobgarlik shaklidir.

Neustoyka, yetkazilgan zararni qoplash, tegishli majburiyatni majburiy bajartirish, jarima va penya kabilar fuqarolik-huquqiy javobgarlik choralari hisoblanadi;

4. Intizomiy javobgarlik – o'z mehnat majburiyatlarini qonunga muvofiq ravishda yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor bo'lgan xodimga nisbatan ta'sir ko'rsatish vositasi hisoblanadi [9].

Bizningcha, mehnat qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlik turlarini quyidagicha turlarga ajratib tahlil qilgan maqsadga muvofiq:

1. Mehnat kodeksiga ko'ra mehnat qonunchiligini buzganlik uchun belgilangan javobgarlik turlari. Mehnat kodeksiga ko'ra, mehnat qonunchiligini buzganlik uchun **moddiy** va **intizomiy** javobgarliklar nazarda tutiladi.

A.L. Anisimovning fikricha, moddiy javobgarlik — bu bir tomonning boshqa tomonga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatidir. Intizomiy javobgarlik esa xodim zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik natijasida yuzaga keladigan javobgarlik hisoblanadi [10].

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 316-moddasiga ko'ra, mehnat shartnomasi taraflarining moddiy javobgarligi mehnat shartnomasi tarafining boshqa tarafga yetkazilgan ziyonning o'rnini ushbu Kodeksda va boshqa qonunlarda belgilangan tartibda qoplash majburiyatini ifodalaydigan yuridik javobgarlikdir.

Mehnat kodeksi 318-moddasiga asosan mehnat shartnomasi tarafining moddiy javobgarligi, agar ushbu Kodeksda yoki boshqa qonunlarda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, mehnat shartnomasi tarafining aybli g'ayriqonuniy qilmishi (harakati yoki harakatsizligi) natijasida ushbu shartnomaning boshqa tarafiga yetkazilgan zarar uchun hamda aybli g'ayriqonuniy qilmish va yetkazilgan zarar o'rtasidagi sabab-oqibat aloqasi mavjudligi uchun yuzaga keladi.

Mehnat shartnomasi taraflaridan har biri o'ziga yetkazilgan moddiy ziyonning miqdorini isbotlashi shart.

Moddiy javobgarlikka misol sifatida xodimning mol-mulkiga ish beruvchi tomonidan zarar yetkazilganda kelib chiqadigan javobgarlikni keltirsak bo'ladi. Bunda faqat ish beruvchi, agar u o'zining aybi yo'qligini isbotlab berolmasa, ushbu zararining o'rnini to'liq hajmda qoplaydi. Zararning miqdori zararining o'rnini qoplash kuni mazkur hududda amalda bo'lgan bozor narxlari bo'yicha hisoblab chiqariladi.

Xodimning mol-mulkiga yetkazilgan zararining o'ri xodimning roziligi bilan natura tarzida qoplanishi mumkin.

Mehnat kodeksi 300-moddasiga ko'ra, xodimning intizomiy javobgarligi xodim tomonidan intizomiy qilmish (Mehnat kodeksi 301-moddasining ikkinchi qismi) sodir etilganligi uchun yuzaga keladigan va ushbu xodimga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo'llanilishida ifodalanadigan yuridik javobgarlikdir.

Mehnat kodeksining 301-moddasiga asosan xodim tomonidan intizomiy qilmish sodir etilishi xodimni intizomiy javobgarlikka tortish uchun asos bo‘ladi.

Intizomiy qilmish deganda xodim tomonidan o‘z mehnat majburiyatlarini aybli tarzda, g‘ayriqonuniy ravishda bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi (mehnat (lavozim) majburiyatlarining buzilishi) tushuniladi.

Agar xodimning o‘z mehnat (lavozim) majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi xodimga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra yuz bergan bo‘lsa (xodimning o‘z mehnat vazifalarini bajarish uchun ish beruvchi tomonidan zarur shart-sharoitlar ta‘minlanmaganligi, fors-major holatlari va hokazolarda), xodimni intizomiy javobgarlikka tortishga yo‘l qo‘yilmaydi.

2. Ma‘muriy javobgarlik. Amaliyotda mehnat qonunchiligi buzilgan hollarda eng ko‘p qo‘llaniladigan javobgarliklardan yana biri bu — ma‘muriy javobgarlik hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksga ko‘ra mehnat qonunchiligini buzganlik uchun quyidagi javobgarliklar belgilangan:

1. Mehnat va mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish (49-modda);
2. Voyaga yetmagan shaxslarning mehnatidan foydalanishga yo‘l qo‘yilmasligi to‘g‘risidagi talablarni buzish (49¹-modda);
3. Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik, homiladorlik va tug‘ish nafaqalarini to‘lash bo‘yicha majburiyatdan bo‘yin tovlash (49³-modda);
4. Mehnatga ma‘muriy tarzda majburlash (51-modda);

Yuqoridagi huquqbuzarliklar uchun jarima jazosi belgilangan bo‘lib, jarima miqdori asosan huquqbuzarlik turi, uning xususiyati va huquqbuzarlikning takroriyiligiga qarab belgilangan.

3. Jinoiy javobgarlik. Agar yuqoridagi ma‘muriy huquqbuzarliklar bir yil davomida qayta sodir etiladigan bo‘lsa yoxud mehnat qonunchiligiga rioya etilmasligi natijasida shaxslarning hayoti yoki sog‘ligiga ziyon yetadigan bo‘lsa, jinoiy javobgarlik kelib chiqadi. Shuni ta‘kidlash muhimki, mehnat qonunchiligini har qanday buzish ham jinoyat hisoblanmaydi. Ma‘muriy huquqbuzarlik va jinoyat o‘rtasidagi farq, odatda, qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi, ijtimoiy xavfli qilmish va uning natijasida kelib chiqqan oqibat o‘rtasidagi sababiy bog‘lanish, mehnat qonunchiligini buzishning muntazamligi yoki jinoiy qonunchilikda belgilangan boshqa belgilar asosida aniqlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga ko‘ra, quyidagi ijtimoiy xavfli qilmishlar sodir etilsa, mehnat qonunchiligini buzish deb topiladi va jinoiy javobgarlikka tortishga asos bo‘ladi:

1. Mehnat qilish huquqini buzish (148-modda);
2. Voyaga yetmagan shaxslarning mehnatidan foydalanishga yo‘l qo‘yilmasligi to‘g‘risidagi talablarni buzish (148¹-modda);
3. Mehnatga ma‘muriy tarzda majburlash (148²-modda);
4. Mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish (257-modda).

Yuqorida sanab o‘tilgan jinoyatlarni sodir etganlik uchun jinoyat kodeksiga ko‘ra, ularning ijtimoiy xavflilik darajasidan kelib chiqqan holda javobgarliklar belgilangan. Xususan, mehnat qilish huquqini buzish (148-modda), voyaga yetmagan shaxslarning mehnatidan foydalanishga yo‘l qo‘yilmasligi to‘g‘risidagi talablarni buzish (148¹-modda) va mehnatga ma‘muriy tarzda majburlash (148²-modda) singari ijtimoiy xavfli qilmishlarni sodir etganlik uchun jarima, muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud axloq tuzatish ishlari singari jazolar belgilangan bo‘lsa, ijtimoiy jihatdan og‘irroq va inson o‘limiga olib kelishi mumkin bo‘lgan jinoyat (mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish) uchun muayyan huquqdan mahrum qilib, ozodlikni cheklash yoxud ozodlikdan mahrum qilish singari jazolar nazarda tutilganligini guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, **birinchidan**, mehnat qonunchiligini buzish bilan bog‘liq holatlar uchun turli xil javobgarlik choralari belgilanishi mumkin, ammo ularning barchasi uchun umumiy bo‘lgan bir jihat borki, ya‘ni davlat yoki xalqaro normalarda belgilangan mehnatga oid normalar buziladi va shu vaqtda javobgarlik institutlari ishga tushadi.

Ikkinchidan, shu kunga qadar “mehnat qonunchiligini buzish” va “mehnat qonunchiligini buzish bilan bog‘liq jinoyatlar” tushunchalariga yagona ta‘rif ishlab chiqilmagan. Bizningcha, mehnat qonunchiligini buzish bilan bog‘liq jinoyatlar — davlat va xalqaro hujjatlar tomonidan

kafolatlangan fuqarolarning mehnat sohasidagi huquq va erkinliklariga tajovuz qiluvchi, ijtimoiy xavfli qilmishlardir.

Uchinchidan, muallifning fikricha, mehnat huquqlarini himoya qilish deganda davlat va fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan amalga oshiriladigan, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalari hamda milliy qonunchilikda kafolatlangan xodimning mehnat munosabatlaridan kelib chiquvchi subyektiv huquqlari va qonuniy manfaatlarining to'laqonli ro'yobga chiqarilishini ta'minlashga, buzilgan huquqlarni samarali tiklashga hamda mehnat sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishga yo'naltirilgan, o'zaro uzviy bog'liqlikdagi choralar majmui tushuniladi.

Bu tushuncha shunchaki qonun normalarini joriy etish bilan cheklanmay, balki ularning amalda ishlashini kafolatlaydigan kompleks tizimni anglatadi.

To'rtinchidan, mehnat qonunchiligini buzgan shaxslarga nisbatan quyidagi javobgarlik turlari qo'llaniladi:

- moddiy javobgarlik;
- intizomiy javobgarlik;
- ma'muriy javobgarlik;
- jinoiy javobgarlik.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. <https://www.ituc-csi.org/global-rights-index>
2. https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_817572/lang--en/index.htm
3. <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>
4. Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций / В.Н. Толкунова. М.: ООО ТК "Велби", 2002. С. 251. (V. Tolkunova.N. Labor law: Course of lectures / V.N.N. Tolkunova. Moscow: ООО tc "Velbi", 2002. p. 251.)
5. Колобова С. Как защитить трудовые права // Российская юстиция. 2000. № 10. С. 1. (S. Kolobova. How to protect labor rights // Russian justice. 2000. No. 10. p. 1.)
6. Мурзина Е.А. Защита трудовых прав работников по российскому и китайскому законодательству // Lexrussica. 2017. № 12. С. 167 - 179. (Murzina E.A. Protection of workers' labor rights under Russian and Chinese legislation // Lex russica. 2017. No. 12. pp. 167-179.)
7. Костян И.А. Правовые проблемы защиты трудовых прав работников в условиях рыночных отношений в России: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.05 / Костян Ирина Александровна; [Место защиты: Московский государственный университет]. - Москва, 2009. - 349 с. Трудовое право; право социального обеспечения OD 71 10-12/67. (Kostyan I.A. Legal problems of protection of labor rights of workers in the conditions of market relations in Russia: dissertation ... Doctors of Law: 12.00.05 / Kostyan Irina Aleksandrovna; [Place of defense: Moscow State University]. - Moscow, 2009. - 349 p. Labor law; social security law OD 71 10-12/67.)
8. Hamroqulov Bahodir Mamasharifovich Yuridik fanlari doktori. Mehnat nizolarini hal etish / O'quv qo'llanma. T.:Lesson press, 2022. – 288 b. (Hamrokulov Bahadir Mamasharifovich is a doctor of Legal Sciences. Resolution of labor disputes / training manual. T.: Lesson press, 2022. – 288 b.)
9. М.М. Karimjonov. Mehnat intizomini ta'minlash. O'quv qo'llanma. – 70 b. (M.M. Karimjonov. Ensuring labor discipline. Tutorial. – 70 b.)
10. Анисимов А. Л. Трудовые отношения и материальная ответственность работодателей и работников: Учебное пособие. М – «Деловой двор», 2011. – 320 с. (Anisimov A. L. Labor relations and financial responsibility of employers and employees: A textbook. Moscow – "Business Yard", 2011. 320 p.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000